

Annette Schöpe-Kahlen

Welche Minimalstandards für Studierende mit Behinderung brauchen Schweizer Hochschulen?

Zusammenfassung

Unter diesem Titel fand am 5. März 2009 eine Kick-Off-Veranstaltung an der Hochschule für Heilpädagogik in Zürich statt.

Annette Schöpe-Kahlen, Gleichstellungsbeauftragte der HfH, orientierte an diesem Anlass über das Projekt «Integriert Studieren» das vor gut zwei Jahren mit dem Ziel gestartet worden war, Studierende mit einer Behinderung besser in ihre Studenumwelt zu integrieren.

Andreas Rieder vom Eidgenössischen Büro für die Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen referierte über Aspekte von Gleichstellung und Behinderung und verwies auf die Unterstützung, die der Bund für die Förderung der Integration leistet. Abschliessend gab Andrea Petz vom Institut «Integriert Studieren» der Johannes Kepler Universität in Linz einen Einblick in die seit fast zwanzig Jahren währende Integrationsarbeit an Hochschulen in Österreich.

Résumé

Sous ce titre, se trouve le lancement de la manifestation qui a eu lieu le 5 mars 2009 à la haute école de pédagogie curative de Zurich.

Annette Schöpe-Kahlen, déléguée à l'égalité entre hommes et femmes de l'HfH, présentait dans ce cadre le projet : « Etudier intégré » qui a été démarré il y a bien deux ans, dans le but d'améliorer l'intégration des étudiants en situation de handicap dans le monde des études.

Andreas Rieder du bureau fédéral pour l'égalité des personnes en situation de handicap, faisait un exposé sur des aspects de l'égalité, du handicap et sur l'apport de soutien que la confédération encourage pour favoriser l'intégration. Pour terminer, Andrea Petz de l'institut « Etudier intégré » de l'université Johannes Kepler de Linz, donnait un aperçu du travail d'intégration de ces presque vingt dernières années dans les hautes écoles en Autriche.

In allen drei Referaten wurde deutlich hervorgehoben, dass ein Engagement für Studierende mit einer Behinderung an Hochschulen weder bedeutet, spezielle Vorrichtungen bewerkstelligen zu müssen, noch Sondermassnahmen zu gewähren. Studierende mit einer Behinderung sind in erster Linie Menschen, die das gleiche Ziel wie auch ihre Kommilitoninnen und Kommilitonen verfolgen: zielgerichtet ihr Studium zu absolvieren und mit ihren individuellen

Kompetenzen, Bedürfnissen und Wünschen ernst genommen zu werden.

Der gesetzlich vorgegebene Gleichstellungsrahmen impliziert bereits, Studierende mit einer Behinderung an ihren Fähigkeiten und nicht an ihrer Behinderung zu messen. Hochschulen sind mit dafür verantwortlich, zu hinterfragen, welches die Ursachen für eine Behinderung sind, ob die fehlende Teilhabe einer Person an einer individuellen Schädigung oder an der Tatsa-

che liegt, dass sie durch ihre Umwelt behindert wird.

In der schweizweit bisher einzigen grösseren empirischen Studie zum Thema Studium und Behinderung stellen Hollenweger, Gürber und Keck (2005) fest, dass 12 % aller Studierenden in der Schweiz eine Behinderung oder chronische Krankheit haben und dass rund die Hälfte davon sich bei studienrelevanten Aktivitäten beeinträchtigt fühlen. Zum Zeitpunkt der Erhebung der Studie gab es keine besonderen Angebote im Tertiärbereich für Menschen mit Behinderungen (ebd., S. 17). Studierende mit einer Behinderung wurden an Hochschulen nicht einmal wahrgenommen, da eine ausreichende Definition dafür fehlte: Schuladministrative Definitionen von Behinderung definieren Kinder und Jugendliche über die Massnahme, die sie erhalten. Da Hochschulen jedoch keine besonderen Massnahmen anbieten, sind Betroffene in dieser Definitionsform nicht existent (ebd., S. 15). Gleichsam verhält es sich mit einer pädagogisch orientierten Definition von Behinderung. Diese orientiert sich an den besonderen Bedürfnissen der Betroffenen. Da Hochschulen aber «keinen Auftrag zur pädagogischen Förderung von Studierenden haben und Unterstützungsmassnahmen nicht durch gesundheitliche Probleme oder eine Behinderung legitimiert werden (müssen)» (ebd.), sind auch darüber keine Angaben oder Informationen an Hochschulen verfügbar.

Einige Schweizer Hochschulen haben mittlerweile bereits die Aufmerksamkeit auf die Bedürfnisse von Studierenden mit einer Behinderung gerichtet. Ziel der Kick-off Veranstaltung war es deshalb auch, so viele Verantwortliche von Hochschulen wie möglich anzusprechen und sich über behindernde und förderliche Umweltfaktoren auszutauschen, wie sie zum Beispiel im Projekt «Inte-

griert Studieren» an der Hochschule für Heilpädagogik angegangen worden waren.

Behindernde Umweltfaktoren

Als behindernde Umweltfaktoren, die Studierenden zu Studienbeginn im Wege stehen, haben sich Zulassungsbeschränkungen erwiesen. Besonders dann, wenn sie mit einer späteren Berufsausübung in Zusammenhang stehen, wenn also die Hochschule selektieren will oder soll, ob ihre Studierenden nicht nur fähig sind, ein Studium zu absolvieren, sondern auch, den daraus resultierenden Beruf zu ergreifen.

Auch bauliche Voraussetzungen und mangelnde oder fehlende technische Hilfsmittel bilden eine Hürde, ein Studium reibungslos bewältigen zu können. Im Gegensatz zu diesen «harten» Faktoren stellen sog. «weiche» Faktoren die Wahrnehmung oder die Einstellung gegenüber Behinderung dar, nämlich dann, wenn die externe Beurteilung eine mangelnde Studierfähigkeit attestiert. Ein fehlendes Verständnis sowie fehlende Beratung verstärken die Barriere für Studieninteressierte mit einer Behinderung.

Förderliche Umweltfaktoren

Wichtiger Wegweiser für die gleichberechtigte Teilhabe von Studierenden mit einer Behinderung ist sicherlich das vor fünf Jahren in Kraft getretene Behindertengleichstellungsgesetz.

Des Weiteren bieten Hochschulen, die ihren Studierenden den Zugang zu einem Studium gewähren, sowie ihnen Dienstleistungen wie Beratung, persönliche Assistenz, technische Hilfsmittel etc. zur Verfügung stellen, integrierende Massnahmen an.

Und last but not least hilft der Gedanke des «universal designs», z. B. bei der Anpassung baulicher Vorrichtungen oder der An-

derung von Lehr- und Lernmethoden, vielfältigen Bedürfnissen gerecht zu werden. Denn, viele Veränderungen kommen nicht nur einer spezifischen Gruppe zu gute, sondern verbessern die Studienqualität für alle Studierenden!

Das Projekt «Integriert Studieren»

Ziel des an der Hochschule für Heilpädagogik initiierten Projekts ist es in erster Linie, über den Zugang und die Gestaltung eines Studiums für Menschen mit Behinderung zu informieren. Das Projekt richtet sich in gleichem Masse aber auch an Mitarbeitende von Hochschulen mit dem Ziel, die einzelnen Studierenden mit ihren Fähigkeiten und Kompetenzen und nicht «den Behindernden» in den Mittelpunkt zu stellen. Auch sollen Studierende mit einer Behinderung ihre Studenumwelt aktiv mitgestalten können, damit bestehende Strukturen optimiert und neue geschaffen werden, die auf ihre Bedürfnisse abgestimmt sind.

«Minimalstandards»

Mit dem Projekt hat die Hochschule interne verbindliche Standards geschaffen, die Anregungen zur Übernahme seitens anderer Hochschulen geben können.

Zuerst wurde es als wichtig erachtet, die Verantwortung auf strategischer Ebene zu klären und Prozesse und Richtlinien diesbezüglich anzupassen. Zweitens braucht es ein «Commitment», ein aktives Bekenntnis der Hochschule, sich auch für die Gleichstellung von Menschen mit einer Behinderung einzusetzen. An der Hochschule für Heilpädagogik wurde dieses in das Leitbild integriert.

Für die alltägliche Praxis hat es sich als wichtig erwiesen, eine Ansprechperson zur Verfügung zu stellen. Entweder im Rahmen einer allgemeinen oder speziellen Studienberatung oder einer/einem Beauftragten für Behinderungsfragen. Diese Funktion kann auch eine Hochschulmitarbeitende oder ein Hochschulmitarbeitender übernehmen. Dabei muss klar sein und klar kommuniziert werden, welche Rolle und welche Kompetenzen dieser Person zustehen.

Die Praxis hat auch gezeigt, wie wichtig es ist, Betroffene zu Beteiligten zu machen. Studierende mit einer Behinderung wissen am besten, was sie benötigen. Mit ihrem Wissens- und Erfahrungspotential lassen sich Veränderungsprozesse optimal angehen. Gleichzeitig müssen aber auch Mitarbeitende und Hochschulangehörige in einen Veränderungsprozess mit einbezogen werden, besonders dann, wenn es darum geht, Fehleinschätzungen zu korrigieren und Diskriminierungen im Kopf abzubauen.

Verbesserte Rahmenbedingungen zu schaffen, bedeutet auch, gut zu informieren und zu kommunizieren. Studierende müssen bereits bei der Anmeldung für einen Studienplatz wissen, an wen sie sich wenden können, um ihre Bedürfnisse einmalig abklären zu lassen, bzw. wer ihnen im Verlauf des Studiums beratend zur Seite steht.

Mit der Website www.inclusion-hfh.ch hat die Hochschule für Heilpädagogik ein weiteres Angebot geschaffen, um auf Fragen von unterschiedlichen Seiten Antworten zu geben.

Die Kommunikation innerhalb einer Organisation muss jedoch auch nach innen gerichtet sein. Die Verantwortlichen der Hochschule müssen strukturelle Benachteiligungen abbauen und sich ganz konkret zu

verschiedenen Anlässen immer wieder neue Fragen wie etwa folgende stellen: Sind bei uns Behindertenparkplätze vorhanden? Stehen bei öffentlichen Veranstaltungen Gebärdensprachdolmetschende zur Verfügung? Ist das Mitführen von Blindenhunden bei uns erlaubt? etc.

Für einen reibungslosen Studienablauf ist es des Weiteren notwendig, die Studien- und Prüfungsbedingungen anzupassen bzw. einen Nachteilsausgleich zu gewähren, wenn Studierende den Nachweis erbringen, dass sie wegen einer Behinderung oder einer chronischen Krankheit erforderte Leistungen ganz oder teilweise nicht in der vorgesehenen Form absolvieren können.

Abschliessend erweisen sich die Zusammenarbeit an den Schnittstellen des Hochschulstudiums, z. B. mit den Anbietern von Praktikumsplätzen, mit Studien- und Berufsbe-

ratungsstellen, sowie die Netzwerke zu anderen Schulen und Hochschulen als hilfreich, um eine verbesserte Partizipation und Integration von Studierenden mit einer Behinderung zu ermöglichen.

Weitere Informationen:

www.inclusion-hfh.ch

Dr. Annette Schöpe-Kahlen
Hochschule für Heilpädagogik
Schaffhauserstr. 239
Postfach 5850
8050 Zürich
anette.schoepe-kahlen@hfh.ch

Literatur

Hollenweger, J., Gürber, S. & Keck, A. (2005). *Menschen mit Behinderungen an Schweizer Hochschulen*. Zürich: Rüegger.